

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MÉTRICA DE RETAS EXTRAÍDAS DE NUVENS DE PONTOS

HELOISA MACIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA COELHO¹

ISIS DE ALCÂNTARA ANTUNES DE SOUZA²

SAMIR DE SOUZA OLIVEIRA ALVES³

JORGE LUIZ DE JESUS GOULART⁴

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Engenharia, Departamento de Cartografia – helomacieira@gmail.com

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Engenharia, Departamento de Cartografia – isisdealcantara@hotmail.com

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Engenharia, Departamento de Cartografia – samir.alves@eng.uerj.br

⁴ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Estatística – jorge.goulart@uerj.br

Atualmente, os levantamentos tridimensionais (3D) utilizam técnicas e equipamentos sofisticados. De acordo com [1], os sistemas LiDAR (*Light Detection and Ranging*) são tecnologias avançadas que utilizam sensores ativos para medir distâncias por meio de ondas eletromagnéticas. Para fins cartográficos, o LIDAR pode ser empregado tanto em plataformas terrestres quanto aerotransportadas.

No caso dos escaneamentos terrestres, o Laser Scanner Terrestre (LST) é um LiDAR em modo estático. O resultado do levantamento por esse sistema de varredura é uma nuvem de ponto 3D [2]. Cada ponto é representado por suas coordenadas cartesianas (x, y, z) e pode ter um ou mais atributos associados, como a cor visível (RGB) ou outros dados [3]. A partir da nuvem de pontos, geram-se modelos digitais e extraem-se informações sobre a superfície levantada. Entretanto, segundo [4], o desenvolvimento e a ampliação do uso desta tecnologia promove a necessidade de estudos que investiguem as limitações e a aplicabilidade desses sistemas.

A avaliação objetiva da qualidade de nuvens de pontos é realizada utilizando métricas de referência. No tocante à referência para a avaliação de distorções geométricas, consideram-se duas classes: métricas baseadas em distância e em normais. Até o momento, a baseada em normais é conhecida como plano a plano. As métricas baseadas em distância abrangem as seguintes tipologias: ponto a ponto, ponto a plano e ponto a malha [5].

A pesquisa sobre a qualidade das medições obtidas em relação aos elementos arquitetônicos levantados por varredura laser é crucial com o aumento das atividades de produção de dados tridimensionais e extração de informações de nuvens de pontos. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade métrica das medidas obtidas a partir de nuvem de pontos, comparando-as a um levantamento topográfico tradicional para os mesmos elementos. Para tal análise, extraíram-se medidas de segmentos retos compreendidos entre pontos de elementos arquitetônicos de uma parede. O experimento foi realizado no Laboratório de Engenharia Cartográfica (LECAR) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Como objeto de estudo, selecionou-se uma parede que continha elementos arquitetônicos e objetos dos quais elementos geométricos. A Figura 1 ilustra a parede utilizada, na qual 15 pontos de verificação (PV) foram selecionados e a Figura 2 as posições de instalação do LST e da estação total para o levantamento da parede.

Figura 1 – Croqui da distribuição dos pontos de verificação.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 - Croqui de representação em planta das posições de varredura com LST e instalação da estação total

Fonte: Autores (2024).

O Laser Scanner Terrestre (LST) foi posicionado em dois locais estratégicos para realizar a medição completa da parede. Depois de capturado, o par de nuvens de pontos foi importado para o software CloudCompare, onde o procedimento de registro foi executado, que envolve a união das nuvens em uma única unidade de dados. Com esse método, criou-se uma nuvem de pontos consolidada, possibilitando uma análise da superfície. A nuvem formada alcançou uma densidade média de 3.439 pontos por metro quadrado, assegurando a exatidão requerida para a análise da estrutura. Escolheram-se diretamente na nuvem de pontos os que estavam mais perto dos pontos relevantes para a análise. Esta opção teve como objetivo assegurar a exatidão dos dados e simplificar a obtenção das informações requeridas para a análise da superfície. Os pontos foram recolhidos diretamente da nuvem, garantindo que os dados representassem com maior fidelidade as propriedades do objeto mapeado, sem a necessidade de fontes externas. Foram realizados dois levantamentos para a obtenção de coordenadas 3D dos PVs: uma varredura por um LST e um levantamento topográfico por irradiação a partir de uma estação total. A varredura foi efetuada a partir do LST VZ-400i da RIEGL, com precisão nominal de 3 mm, alcance de 0,5 m a 800 m, campo de varredura de 360° no plano horizontal e 100° no plano vertical [6].

A nuvem de pontos derivada da varredura pelo LST foi importada no software livre CloudCompare. Neste, utilizou-se a ferramenta *Point List Picking* para obtenção das coordenadas X_{NP} , Y_{NP} e Z_{NP} dos PVs, as quais encontravam-se no referencial topográfico gerado no próprio equipamento no instante do levantamento.

A estação total empregada neste estudo foi a Geodetic GT2I-10H, com precisão nominal angular de 2" e linear de $\pm(3\text{mm} + 2\text{ppm})$ para o levantamento sem prisma. Aplicando-se o método da irradiação, as coordenadas topográficas X_T , Y_T e Z_T

foram calculadas em um referencial topográfico local. De posse das coordenadas, calcularam-se as distâncias possíveis existentes entre os pontos (equação 1) para ambos os levantamentos.

$$d_{P_i, P_{i+1}} = \sqrt{(X_{P_i} - X_{P_{i+1}})^2 + (Y_{P_i} - Y_{P_{i+1}})^2 + (Z_{P_i} - Z_{P_{i+1}})^2} \quad (1)$$

Em seguida, foram calculadas as discrepâncias (Δ) entre as distâncias obtidas pelo levantamento topográfico (d_T) e as extraídas da nuvem de pontos (d_{NP}) (equação 2).

$$\Delta = d_T - d_{NP} \quad (2)$$

Ao todo, 105 distâncias foram obtidas. O conjunto de dados foi dividido em 4 grupos de amostras: distância horizontal, vertical, inclinada curta e inclinada longa. As distâncias longas e curtas foram separadas pela região central da parede, como indicada pela linha vermelha na Figura 1.

A Tabela 1 apresenta a quantidade de medidas para cada amostra, bem como a média e o desvio-padrão das discrepâncias entre as medidas avaliadas.

Tabela 1 – Discrepâncias entre as medidas.

Amostras	Total de medidas	Média (cm)	Desvio-padrão (cm)
Horizontal	27	-0,286	0,848
Vertical	6	-0,291	0,647
Inclinada Curta	22	-0,083	0,601
Inclinada Longa	50	0,005	0,657
Total	105	-0,105	0,702

Fonte: Autores (2024).

Com base nos resultados, observou-se que as inclinadas longas obtiveram média próxima a zero. Este resultado pode estar vinculado ao maior número de medida desta amostra (47%), visto que aumentando-se o tamanho da amostragem, a média das discrepâncias tende a zero. A média das distâncias horizontais e verticais foi similar, próximo a precisão nominal do LST. As dispersões das discrepâncias, demonstrado pela estatística do desvio-padrão, foram similares entre si, com exceção à amostra horizontal, indicando que a posição horizontal dos segmentos retos podem ter indicado uma deformação na nuvem de pontos. Na Figura 2 são apresentados os gráficos das discrepâncias entre as distâncias medidas para cada amostra.

Figura 2 – Representação da distribuição das discrepâncias.

Fonte: Autores (2024).

Destaca-se que o conjunto das cinco primeiras discrepâncias da amostra horizontal correspondem às medidas extraídas do topo da parede. Esta ocorrência demonstra que a variação do ângulo vertical pode ter degradado a qualidade das medidas, ou seja, quanto maior a variação do ângulo vertical, maiores deformações na nuvem de pontos.

Aplicou-se o teste t Student bicaudal na amostra total, com nível de confiança de 95% e 104 graus de liberdade. O p-valor calculado foi de 0,12, Superior ao nível de significância de 0,05. Sendo assim, não rejeitou-se a hipótese nula de igualdade entre os segmentos retos extraídos da nuvem de pontos e o obtido pelo levantamento topográfico.

Com base no levantamento feito in loco e com os resultados obtidos, podemos concluir que o levantamento com LST possui resultados satisfatórios comparados ao levantamento com Estação Total. Desta forma, a avaliação da qualidade métrica das retas extraídas de nuvens de pontos revelou-se uma etapa crítica para garantir a precisão e a fidelidade dos modelos digitais gerados. Durante o estudo, verificou-se que diversos fatores, como a avaliação da precisão das medidas obtidas de uma nuvem de pontos, a comparação das medições obtidas por meio de um levantamento topográfico, influenciam diretamente a qualidade das retas obtidas.

Sugere-se a realização de testes estatísticos para cada grupo de amostra delimitado. A aplicação de métodos como a análise de variância e testes de hipóteses proporcionam uma verificação mais detalhada sobre a significância das diferenças observadas entre as diferentes posições de extração e as condições de aquisição dos dados.

Palavras-chaves: Laser scanner terrestre; Nuvem de pontos; LiDAR; Levantamento por irradiação.

Referências

- [1] FERRAZ, Rodrigo da Silva. SOUZA, Sérgio Florêncio de. REIS, Mário Luiz Lopes. Laser Scanner Terrestre: teoria, aplicações e prática. Rio Grande do Sul, 2016.
- [2] SANTOS, Daniel Rodrigues dos. OLIVEIRA, Henrique Cândido. Princípio de aquisição e processamento de dados espaciais. São Paulo: Blucher, 2022.
- [3] LIMA, James Francis Silva. AMORIM, Arivaldo Leão de. SCHMIDT, Florian. Levantamento da portada das igrejas de São Francisco e do Rosário com nuvens de pontos. Bahia, 2010.
- [4] ALVES, Samir de Souza Oliveira. VEIGA, Luis Augusto Koenig. MEDINA, Alex Soria. Avaliação da qualidade posicional de varreduras laser terrestre para aplicações em arquitetura. São Paulo, 2022.
- [5] TORLING, Eric de Menezes. Métricas objetivas baseadas em projeções para avaliação de qualidade em nuvens de pontos. 2018. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade De Brasília, 2018.
- [6] CPE tecnologia. Laser Scanner RIEGL VZ-400i, 2024. Disponível em: <<https://www.cpetecnologia.com.br/laser-scanner-riegl-vz-400i/p>>. Acesso em 19 de Julho de 2024.